

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET PROBLEEM

De voorraad organische koolstof in de bodem van landbouwvelden in Vlaanderen is extreem laag

Organische stof heeft vele, belangrijke functies in de bodem. Ze vormen een voedselbron voor het bodemleven, ze verbeteren de structuur, bevorderen de bewerkbaarheid, verhogen het vochtvasthoudend vermogen van de grond en ze zijn een bron van voedingsstoffen voor het gewas. Stijging van het organisch

koolstofgehalte in de toplaag is vanuit landbouwkundig standpunt dus zeer interessant. Sinds 1990 wordt in Vlaanderen echter een daling in de organische koolstofvoorraden vastgesteld, waarbij op sommige plaatsen zelfs extreem lage waarden worden vastgesteld.

HOE WORDT HET PROBLEEM AANGEPAKT?

Niet-kerende bewerkingen en compost zorgen voor een toename aan organische koolstof in de toplaag

Aanpassingen aan het landbouwsysteem kunnen dit probleem aanpakken. In Vlaanderen blijkt dat vele landbouwers nu al niet-kerende bodembewerking toepassen om de vruchtbare toplaag van de bodem te behouden, erosie te vermijden en het bodemleven niet te verstoren. Andere landbouwers hebben twijfels bij deze praktijken omdat ze vrezen voor een hoge onkruiddruk, verdichte bodemlagen, te vochtige bodems bij natte weersomstandigheden, gewasresten die blijven liggen op het veld of een te grof zaaibed. Tijdens een meerjarige proefveld met o.a. aardappel, granen en groenten bleek dat

met niet-kerende bodembewerkingen toch onkruidgroei beheersbaar blijft, bodemlagen voldoende kunnen worden gemengd en gewasresten kunnen worden ingewerkt. Belangrijk is dat eveneens wordt bevestigd dat bij niet-kerende bodembewerkingen in combinatie met onder andere het toedienen van compost, ook in Vlaanderen meer organische koolstof accumuleert in de toplaag. Alhoewel bevestiging nodig is op lange-termijn, blijkt alvast op korte-termijn deze praktijk een gunstige invloed te hebben op een problematisch gebrek aan bodem-organische koolstof in landbouwvelden.

1. Enkele niet-kerende bodembewerkingen toegepast op het proefveld. Links: onkruidbestrijding, rechts: vernietigen en (deels) inwerken van gewasresten (ILVO).

KERNWOORDEN

Compost, niet-kerende bodembewerkingen, organische koolstof voorraden

AUTEURSCHAP

Lieven Waeyenberge, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.